

INHALTSVERZEICHNIS ZM13

2 **VORWORT**
Herausgeber

ARTIKEL

- 6 JERRY GARCIA'S TRIBUTE TO
PAUL KLEE'S *TWITTERING-
MACHINE*
Dennis Rothermel
- 27 PAUL KLEES *ZWITSCHER-
MASCHINE* UND DIE ZEICHEN –
ÜBER TRADITIONELLE UND
MODERNE BEDEUTUNGSTHEORIE
NACH GILLES DELEUZE
Rudolf Altrichter
- 42 »FORM IST ENDE IST TOD.
FORMUNG IST BEWEGUNG IST
TAT. FORMUNG IST LEBEN.«
QUELLENFORSCHUNG ZU PAUL
KLEES NATURVERSTÄNDNIS
Fabienne Eggelhöfer
- 52 NELL WALDEN – STRATEGIEN
EINER SAMMLERIN MODERNER
UND AUSSEREUROPÄISCHER
KUNST. VOM ERFOLG ÜBER DAS
EXIL ZUR ETABLIERUNG, 1912–
1956
Marie Kakinuma
- 107 PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE
SIMULTANÉ. NELL WALDEN,
SONIA DELAUNAY ET PAUL KLEE
Kuniko Satonobu Spirig

ADDENDA CATALOGUE RAISONNÉ

- 114 ADDENDA ZUM CATALOGUE
RAISONNÉ PAUL KLEE 1919
Marianne Keller Tschirren

BUCHREZENSION

- 127 FÄDEN, SPUREN, ZEILEN
Thomas Ballhausen

TWEET

- 130 FORSCHUNGSPROJEKT:
PAUL KLEE UND DIE
ARCHITEKT:INNEN
DER MODERNE
Osamu Okuda / Walther Fuchs

- 132 **AUTOREN**

- 134 **IMPRESSUM**